

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

İNTOBA

JHSSA

Çiçek VAROL ÖNCEL

Dr. Araştırmacı, vrl.cck.02@gmail.com

Doi: 10.5281/zenodo.8093734

ORCID: 0000-0002-8513-0941

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi

Applied

12/02/2023

Kabul Tarihi

Accepted

29/05/2023

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

HALK KÜLTÜRÜNDE KURUTMA GELENEĞİ: BESNİ ÖRNEĞİ

Özet

Günümüzde dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağı, et ve süt ürünleri, çeşitli sebze ve meyveler, tahıllar ve baharatlar ile birlikte kendine has bir mutfak geliştirmiştir.

Türk mutfaklarından biri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adıyaman'ın Besni ilçesi mutfağıdır. Coğrafi şartlardan dolayı çeşitli sebze ve meyvelere, tahıl ve hayvan ürünlerine bağlı bir mutfak oluşturan Besni ilçesi, yine coğrafi şartlardan dolayı bölgede yetiştirilen ürünlerden kışa hazırlık olarak kurutma geleneği de oluşturmuştur.

Kış mevsiminde taze ürünlerin kısıtlı olması ve bazı ürünlerin yetiştirilememesi nedeniyle yaz mevsiminde kışa hazırlık olarak kurutma yapılmaktadır. Kurutma geleneği içerisinde yemeklerde kullanılan ve tatlı veya kuruyemiş olarak tüketilen iki türlü kurutma yer almaktadır. Yemeklerde kullanmak için, patlıcan, biber, domates, kabak ve tarhana, semizotu ve salça; tatlı veya kuruyemiş olarak, pestil, kırma, ceviz-fıstık-badem sucuğu, kuru üzüm ve kuru incir yapılmaktadır.

Biz de bu çalışmada Adıyaman'ın Besni ilçesinde hala yaşamakta olan kurutma geleneğini inceleyip yapım aşamalarını ve kullanım amaçlarını belirleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, Besni, Gelenek, Kurutma, Türk Mutfağı.

ATIF: VAROL ÖNCEL, Çiçek, Halk Kültüründe Kurutma Geleneği: Besni Örneği, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 3/1 (Haziran 2023), ss. (001-010)

CITE: VAROL ÖNCEL, Çiçek, Drying Tradition in Folk Culture: The Case of Besni, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 3/1 (June 2023), pp. (001-010)

Sorumlu Yazar

ISSN: 2791-6766

turnitin

Screened by

DRYING TRADITION IN FOLK CULTURE: THE CASE OF BESNİ

Abstract

Today, Turkish cuisine which has been one of the richest cuisines in the world, meat and dairy products, various vegetables and fruits, cereals and spices with a unique kitchen has developed.

One of the Turkish cuisines is the cuisine of the city Besni of Adıyaman in the Southeastern Anatolia Region. Due to geographical conditions, Besni district, which forms a kitchen connected to various vegetables and fruits, cereals and animal products, has also created a tradition of drying the products grown in the region as a preparation for winter due to geographical conditions.

Due to the limited availability of fresh products in the winter and the inability to grow certain products, drying is carried out in preparation for winter in summer. In the drying tradition, there are two kinds of drying which are used in foods and consumed as sweet or dried fruits. For use in dishes, eggplants, peppers, tomatoes, zucchini and tarhana, purslane and tomato paste; sweet or dried fruit, fruit pulp, crushing, walnut-peanut-almond sausage, raisins and dried figs are made.

In this study, we will examine the drying tradition that still lives in city Besni of Adıyaman and determine the construction phases and usage purposes.

Keywords: Adıyaman, Besni, Tradition, Drying, Turkish Cuisine

1. Giriş

İnsanların en temel gereksinimlerinden birini oluşturan beslenme sisteminin ortaya çıkardığı mutfak kültürüne tarihsel olarak bakıldığında; mutfaklar, toplumların gelenek ve göreneklere, sosyo-kültürel boyutları, refah durumları gibi etmenlere paralel olarak birbirlerinden farklı gelişim evreleri geçirmişlerdir. Bunlara ek olarak, toplulukların yaşam alanlarını belirleyebilmek için giriştikleri mücadelelerin ve göçlerin oluşturduğu gelişmeler ve yer değiştirmeler de mutfak kültürünün belirlenmesinde önem teşkil etmiştir (Düzgün ve Özkaya, 2015: 41-47).

Asya ve Anadolu topraklarının sunmuş olduğu ürünlerin çeşitliliği, tarihsel süreç boyunca diğer kültürlerle yaşanan etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında yeni gelişen tatların varlığı, Mezopotamya'dan kaynaklanan Anadolu mutfağının varlığı gibi etkenler Türk mutfağının renkliliğini ve çeşit zenginliğini sağlayan unsurlardır (Güler, 2010: 24). Baysal, Türk mutfağının şekillenmesinde Orta Asya Türkleri, Selçuklu ve Osmanlı döneminin etkisinden bahsetmiştir. Baysal'a göre, "günümüz Türk mutfağının şekillenmesinde ve zenginleşmesinde, Türkiye'de yaşamış olan uygarlıkların da etkisi büyüktür. Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Türkler, tarihsel geçmişleri nedeniyle zengin bir kültüre sahiptirler. Orta Asya göçebe insanının et ve mayalanmış süt ürünlerini kullanmaları, Mezopotamya'nın tahılları, Akdeniz çevresinin sebze ve meyveleri, Güney Asya'nın baharatı ile birlikte kullanılarak Türk yemek kültürünün zenginleşmesinde etkili olmuştur (Güler, 2010: 25).

Orta Asya Türkleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Ancak tarım hayatları göç ettikleri bölgelerdeki yabani bitkileri işlemekle sınırlıdır. Yemeklerde en çok buğday ve buğday unu ile yapılan yağlı hamur işleri daha ön plana çıkmıştır. Özellikle darıdan yapılan boza, Orta Asya Türklerinin ilk gıdaları arasında yer almaktadır. Orta Asya Türkleri için, at hem önemli bir beslenme kaynağı hem de ulaşım aracı olmuştur. Eski çağlardan beri Türklerde, eti yenen hayvanların başında koyun gelmektedir. Koyunu sırasıyla, keçi ve sığır izlemektedir. Bu hayvanlar süt üretimi için kullanılmaktadır. Süt, süt olarak içildiği gibi, yoğurt, kımız, kefir ve peynir yapımında da kullanılmaktadır. Mayalanmış kısrak

sütünden elde edilmiş kıymız, eski Türklerin en önemli içkileri arasında yer almaktadır. Yoğurt, taze olarak tüketilmeyecekse kurutularak kışın tüketilmek üzere saklanmaktadır. “Kurut“ adı verilen kurutulmuş yoğurt, Anadolu’da bazı yörelerde hala görülmekte olduğunu söylemektedir (Önçel, 2015: 33-48).

Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya geldikleri XII. Yüzyıldan sonra oluşmaya başlayan Türk mutfağı, XIV. Ve XV. Yüzyılda gelişmiş, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlılar döneminde saray ve konaklarda ihtisaslaşma yolu ile gelişerek dünyanın sayılı mutfakları arasında yerini almıştır. XI. Ve XII. Yüzyıldan sonra dinî kurumlar toplum yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuş, imaret ve tekkeler birer halk mutfağı durumuna gelmiştir. Bu yüzyılda “hamdım, piştim, yandım.” Diyen Mevlana, ilk müritlerinin madde ve mana eğitimine mutfakta başlamıştır. Bu devirde de mutfağın, ocağın ve yemeğin kutsallığına çok önem verilmekteydi. Bu dinî kurumların Türk mutfağı üzerinde büyük etkisi olmuştur. Selçuklular devrinde Türk mutfağı daha da önem kazanmış ve kendilerine has bir mutfak kültürü ortaya çıkmıştır (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2018).

“Türk mutfak kültürünün dünyanın en zengin mutfaklarından birisi olmasında hem eskiye dayanması hem de Osmanlı İmparatorluğunun çok uluslu oluşu da etkili olmuştur. Bunun yanı sıra; padişahın hoşuna gidecek yemekleri üretmek, saraylarda verilen ziyafetleri daha gösterişli yapmak için aşçılar birbiri ile yarışarak Türk mutfağının zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Böylece Osmanlı mutfağı Çin ve Fransız mutfaklarıyla birlikte dünyanın ilk üç mutfaklarından birisini oluşturmuştur.” (Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014: 191-210).

Orta Asya’dan günümüze yüzyıllar süren gelişimi içinde Türk mutfağı, kendine has bir üslup geliştirerek dünyanın ünlü mutfakları arasında yer almıştır. Klasik Türk Mutfağı ve Türk Halk Mutfağı olarak ele alan Halıcı (2015: 15), Klasik Türk Mutfağını, İstanbul saray, konak ve lokantalarında gelişen ve 19. Yüzyılın sonları ile 20. Yüzyılın başlarında son şeklini bulan, Türk Halk Mutfağı, klasik mutfağın özellikleri ile birlikte, Anadolu’nun yöresel özelliklerini de bünyesinde bulunduran ve günümüzde Anadolu’da canlı bir şekilde yaşamakta olan mutfak olarak tanımlamıştır.

Bu mutfaklardan biri de Adıyaman’ın Besni ilçesi mutfağıdır. Coğrafi şartlardan dolayı tahıl ve hayvan ürünlerine bağlı bir mutfak oluşturan Besni ilçesi, yine coğrafi şartlardan dolayı bölgede yetiştirilen ürünlerden kışa hazırlık olarak kurutma geleneği de oluşturmuştur.

2. Besni İlçesi Hakkında

Bölgede tarihi bilinen en eski alanlardan biri olan Besni, çeşitli dönemlerde değişik isimler almıştır. Kommogene Krallığı dönemlerinde Bahsna, daha sonra Bethesna(Süryanice) adıyla anılmış olup Arap ve Fars kaynaklarında ise bu ismin Behesna’dan geldiği ve “eşsiz, cennete eş” manalarına gelen hesna kelimesinden türetildiği belirtilmektedir. Osmanlı döneminin başlangıcında Behisni ve Behesni olarak kullanılan isim, 19. yy. sonlarında Bihisni şeklini almış, daha sonra da Besni olmuştur. (Korkmaz, 2005: 4).

Besni, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzey batısında bulunan Adıyaman iline bağlı bir ilçemizdir. Doğusunda Adıyaman ili, batısında Gölbaşı ilçesi, kuzeyinde Malatya ilinin Doğanşehir ilçesi, güneyinde Gaziantep ilinin Araban ilçesi, Güneybatısında Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesi, güneydoğusunda Fırat nehri Şanlıurfa ilinin Halfeti ile Bozova ilçesi yer alır. (Ertuğrul, 1987: 84).

Yörede yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalar Besni’nin paleolitik çağının başından itibaren iskan edildiğini ortaya koymaktadır. Besni’deki Değirmen Çayı Mağaraları, Elder Mağaraları, Göksu kenarındaki mağaralar ve benzeri yerler bu dönemlerde ıslah edilen yerlerdir. Yörenin yazılı tarihi M.Ö 2000 yıllarında Hititlerle başlar (Demirel, 2008: 7).

İlçe, adeta iklim özellikleriyle bir geçiş bölgesini andırır. İlçenin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin karışımı bir iklim yapısı bulunmaktadır. Bu iklimsel yapı çok çeşitli ürünlerin yetiştirilmesinde son derece etkilidir (Korkmaz, 2005: 4).

İklim, özellikle Antepfıstığı üretimi için en ideal şartları taşır. Bu nedenle Antepfıstığı ilçe için önemli bir dış satım ürünüdür. Ayrıca yazları fazla yağışa ihtiyaç göstermeyen bağcılık da ilçe halkının önemli gelir kaynağıdır. Tahıl üretimi de ilçe de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle buğday başta olmak üzere arpa, mercimek ve nohutta yeteri kadar üretilmektedir (Ertuğrul, 1987: 85).

Tarih boyunca Hititler, Hurriler, Mitanniler, Kummuh Krallığı, Asurlular, Saka-İskitler, Babilliler, Medler, Persler, Makedonlar, Selevkoslar, Kommagene Krallığı, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma (Bizans), Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklular, Zengiler, Eyyubiler, Moğollar, Memlükler, Timur İmparatorluğu, Dulkadirler ve Osmanlı İmparatorluğu (Sucu, 2008: 10) egemenliğinde kalan Besni ilçesi hem bu uygarlıklar etkisi hem de iklim şartları nedeniyle kendine has mutfak kültürü oluşturmuştur. Bu mutfak kültürü içerisinde kurutma da önemli bir yer tutmaktadır.

3. Besni Kurutma Geleneği

Kış mevsiminde taze ürünlerin kısıtlı olması nedeniyle Besni halkı yaz mevsiminde daha çok erişebildiği ürünleri saklama gereksinimini duymuşlardır. Genellikle kadınlar ve bazen de erkekler yörede yetişen ürünleri kışın daha uzun süre saklayabilmek için çeşitli şekillerde değerlendirirler. Bunların başında kurutmalıklar gelmektedir. Teknolojik gelişmeler her ne kadar gıdalara her mevsim erişme imkânı verse de Besni’de kurutma geleneği canlı bir şekilde devam etmektedir. Kurutma geleneği içinde yer alan yiyecekler tatlı veya kuruyemiş olarak tüketme ve yemek yapmada kullanma amaçlı olarak iki çeşittir. Tatlı veya kuruyemiş olarak; pestil (bastık), kırma, kuru üzüm, incir, ceviz-badem-fıstık sucuğu, yemek yapma amaçlı; patlıcan, biber, domates, kabak, tarhana, semizotu ve salça yapılmaktadır.

3.1. Tatlı veya Kuruyemiş için yapılan kurutmalar

3.1.1. Bastık

Besni halkının, kışın tatlı niyetine veya kuruyemiş olarak tükettikleri kurutma yiyeceklerinden biri bastık yani pestildir. Yöre ağzına göre bu yiyecek “bastık” olarak adlandırılmıştır. Ham maddesi üzümdür. Yazın bağlara gidip toplanan üzümlerden yapılan bastığın hazırlanışı şu şekildedir:

“Beyaz üzümlerin sapları kesilip curuna (içi derin taştan yapılmış kap) konur ve ezilir (depelenir). Ezildikten sonra kazana süzülerek dökülür ve kaynaması beklenir. Kaynayınca şerbetin üzerinde köpükler oluşur. Köpüğü alındıktan sonra nişasta ve ev unu ile şerbetin mayası yoğrulur. Yoğrulan maya süzülen üzüm suyuna konulur ve koyunlaşınca kadar kaynatılır. Dibine tutmasını diye ucu demir olan tahta kaşık ile karıştırılır. Pişip pişmediğini anlamak için içine yeşilbiber atılır. Yeşilbiber pişirse bastık da pişmiş olur. Koyulaştıktan sonra melefeye yani beyaz naylon bezlere kalın olmayacak şekilde serilir. İki üç gün kurutulur. İki üç gün sonra bastık melefeden rahat ayrılсын diye melefenin altı sulanarak soyulur ve katlama işlemi yapılır. Katlama yapılırken aralarına nişasta serpilir. Katlanan bastıklar poşetlere konur ve güneş görmeyen, nemli havanın olmadığı yerlerde saklanır” (K1, K2 ve K5).

“Bastık yapımında kara üzüm tercih edilmez çünkü rengi kara olduğu için bastığın rengini bozar” (K1).

“Bastık, kışın hem hane halkı için hem de gelen misafirler için tatlı olarak sunulur. İsteğe göre yoğurda bandırılarak veya kızartması yapılarak da yenebilir” (K1 ve K2).

3.1.2. Kıрма

Besni halkının kışın tükettikleri kurutma yiyeceklerinden biri de kırmadır. Kıрма da bastık gibi tatlı olarak yenir. Kırmanın da ham maddesi üzümdür ve yapılışı da bastığa benzemektedir. Kırmanın yapılışı şu şekildedir:

“Üzümlerin sapları kesilip curuna konup ezilir. Ezildikten sonra suyu kazana süzülür. Kaynadıktan sonra nişasta ve ev unu eklenir. Pestile göre daha koyu maya hazırlanır. Bulaya bulaya yani karıştırma karıştırma koyulaşması beklenir. Koyulaştıktan sonra leğenlere dökülür. Kalın olmaması için baklava tepsisi gibi leğenlerin iç kısmının boyu 3 cm olması gerekmektedir. Donması için leğenlerde bir gün bekletilir. Donma işlemi için dolaba koyulmaz genellikle dışarıda bekletilir. Donduktan sonra leğenlerin içinde kıрма kıрма kesilir. Bu şekilde kesildiği için kıрма olarak adlandırılmıştır. Kesilen kırmalar nişastaya bulanıp serilir. Serdikten sonra tekrar bir gün kurutulur çünkü eğer son kurutma yapılmazsa kurtlanabilir” (K4,K5 ve K6).

“Bir başka kurutma yöntemi ise, kıрма tepside iken üzerine nişasta dökülür ve kuruması beklenir. Sonra altı üstüne getirilerek ters çevrilir, tekrar nişasta dökülür ve bu kısımda kuruması beklenir. Böylelikle iki tarafıda nişastalı şekilde kurumuş olur. Kıрма da nemli olmayan, güneş görmeyen yerde muhafaza edilir” (K3 ve K4).

3.1.3. Kuru Üzüm

Kültür asmasının anavatanı olarak kabul edilen Anadolu yarımadasında bağcılık yaygın ve yoğun olarak yapılmaktadır. Bağcılık çok eski yıllardan beri Besni ekonomisi ve kültüründe önemli bir yere sahip olup ismini Besni'den alan üzüm çeşitlerimiz mevcuttur. İlçemiz genelinde Besni üzümü olarak adlandırılan “peygamber üzümü” nü Besni çevresinde dikkate alındığında 5.000 dekarlık alanda üretimi yapılmaktadır. Bu alanda ise yaklaşık 8.000-10.000 tonluk yaş üzüm rekoltesi vardır (<http://www.besniguncel.com/besni-uzumu-s6.html>, 2019). Besni üzümünün AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatı bulunuyor, Avrupa'da bilhassa Almanya'da süpermarketlerde karşılaşabiliyorsunuz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Besni üzümünün ülkemiz genelindeki kuru meyve ihracatındaki payı %7 civarında (<http://apelasyon.com/Yazi/656-adiyaman-ve-besni-uzumu>, 2017).

“Üzümün kurutulduğu, üzümünden tıp alanında yararlandığı Türk kaynaklarında da göze çarpmaktadır. Divan-ü Lügat-it Türk'te en çok adı geçen meyve, üzümdür, sirke ismine de yer verilmiştir” (Kadioğlu Çevik, 1997: 51).

Peygamber üzümü ile kurutma yiyeceklerinden biri olan kuru üzüm yapılmaktadır. “Peygamber üzümünün kurutulmuş haline Besni üzümü denilmektedir. Kuru üzüm için bağdan yaş üzümler toplanır. Daha sonra bu üzümler zeytinyağı ile yağlanır. Tanelenmeden salkımı ile bezin üstüne konular ve kurutulur. Kuruduktan sonra tanelenir ve çöpleri ayıklanır” (K4).

3.1.4. İncir

Yaz dönemi meyvelerinden olan incir de Besni halkı için kurutma yiyeceklerinden biridir. İncirin, hem kurutması hem de kurutulan incirlerden reçel yapılır. Besni'de iki türlü incir yetişmektedir. Biri güz inciri, diğeri Halep inciri olarak adlandırılır. Besni inciri, “içerdiği yüksek oranlardaki potasyum, protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besin olduğu, yeni doğum yapmış annelerin sütünü artırdığı belirtildi. İncirin aynı zamanda, felç riskini azalttığı, kanser hastalığına iyi geldiği, kan şekerini düzenlediği, enfeksiyonlara karşı oldukça önemli bir şifa kaynağı

olup insan vücudunda enerji kaynağı oluşturduğu vurgulanır” (<http://www.hurriyet.com.tr/adiyaman-incirleri-satilmaya-basladi-37163410>, 2018).

Bu iki incir türünden de kurutma yapılmaktadır. Kuru incirin yapılışı şu şekildedir:

“İncirler olduktan sonra toplanır. İkiye bölünüp kurutmaya bırakılır. Kurutmak için rengi kararır diye toprağa veya betona koyulmaz. Bu yüzden bir karton üzerine koyularak da kurutulur, ipe dizilerek de kurutulur. Kuruduktan sonra isteğe göre sade de yenilebilir, arasına ceviz konularak da yenilenebilir” (K4).

“Kurutulmuş incirin reçeli için de, şeker ile kaynatılır, koyulaştığı zaman kuru incir atılır, biraz daha kaynatıldıktan sonra altı kapatılır. Kavanozlara koyulup dolaba kaldırılır” (K5).

“Bir de incir basması yapılmaktadır. Bunun için de, kuruyan incirler şekere batırılıp sık sık dizilir ve bir kaba koyularak ağzı kapatılır” (K6).

3.1.5. Ceviz-Badem-Fıstık Sucuğu

Besni kurutma geleneği içinde yer alan bir diğer tatlı veya kuruyemiş de ceviz, badem ve fıstık sucuğudur. Sucuğun kurutma şekli ise şu şekildedir:

“İlk önce ceviz, badem ve fıstık ipe dizilip bir gün kurutulur. Kuruduktan sonra ceviz, badem ve fıstık ipleri 20-30 cm’lik bir değneğin uçlarına bağlanır. Daha sonra değnekler, sırasıyla kırma şerbetine, pestil şerbetine ve beyaz pestil şerbetine batırılır. Bu işlem için, ilk gün kırma şerbetine batırılır ve kuruması beklenir. İkinci gün aynı değnek pestil şerbetine batırılır ve kurutulur. Üçüncü gün yani en son beyaz pestil şerbetine batırılır ve kurutulur. Böylelikle sucuğun dışı beyaz, içi kırmızı ve siyah bir renk olmuş olur” (K5).

3.2. Yemeklerde kullanma amaçlı yapılan kurutmalar

3.2.1. Patlıcan-Biber-Kabak-Domates

Besni’de üretilen patlıcan, biber, kabak ve domates kurutma geleneği içinde yer alan sebzelerdendir. Bu yetiştirilen ürünler, geleneksel yemek kültürüne de yansımıştır. Besni halkı, kuruttıkları bu sebzeleri kışın birçok yemekte kullanırlar. Genellikle eylül ayında kurutmaya yapmaya başlanır. Bu sebzelerin kurutması şu şekildedir:

“Kurutma yapılacak olan patlıcan ve kabak ince ve orta boy büyüklükte seçilir. Büyük boyu veya küçük boyu tercih edilmez çünkü dolmalık yapılmaya uygun değildir. Patlıcan ve kabağın ilk önce sapları kesilir. Daha sonra her ikisi de ortadan ikiye bölünerek oyulmaya başlanır. Oyulduktan sonra patlıcanın içi tuzlanır ancak kabağın içi tuzlanmaz. Oyulan patlıcan ve kabaklar ipe dizilip asılır ve kuruması beklenir. Eğer dolmalık değil de kızartmalık kurutma yapılacaksa patlıcan ve kabaklar dilimlenerek kurutulur. Kuruduktan sonra hava almayacak şekilde saklanır” (K7, K8 ve K9).

“Biberlerin ise düz olanları seçilir. İlk önce baş kısmı yuvarlak bir şekilde kesilir ve tohumu çıkarılır. Biberler de ipe dizilip gölge yerlere asılır. Gölge yerlere asılma sebebi daha iyi kızarması içindir. Biber de kızartmalık yapılmak isteniyorsa dilimlenerek kurutulur. Biberlerin halka şeklinde kesilen yerleri de kurutmalık olarak yapılır. Kızarıp kuruduktan sonra yine hava almayacak şekilde kapatılıp saklanır” (K10).

Domatesler de, ikiye bölünerek kesilir ve kurutulur (K8).

3.2.2. Tarhana

Besni halkının her derde deva olarak tabir ettikleri yaz mevsiminde de yapılmakla birlikte genellikle kış mevsiminde yapılan yiyeceklerinden biri de tarhana çorbasıdır. Tarhana çorbası için ağustos-eylül aylarında tarhanalar yapılmaktadır. Tarhananın ham maddesi yöre halkının “dövme” olarak adlandırdığı buğdaydır. Dövme olarak adlandırılmasının sebebi, “buğdayın ıslatıldıktan sonra tahta tokmalarla dövülerek kabuğundan ayrılmasıyla” (K9) elde edilmesindedir. Tarhananın yapımı ise şu şekildedir:

“Dövmeler suda kaynatılır. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Daha sonra süzme yoğurt ile karıştırılır. Yuvarlak bir şekilde yuvarlanarak ortasına başparmak batırılır. Tepsilere dizilip kurutulur. Torbalara konularak ağzı kapalı bir şekilde saklanır. Ağzı açık olan tarhanalar kurtlanmaktadır” (K9).

3.2.3. Semizotu

Yöre ağzında “pirpirim” olarak adlandırılan semizotu da kurutmalık olarak kullanılır. Semizotları genellikle cacık yapmak için kurutulur. Kurutma şekli ise, yaprakları dalından ayırıp kurutma yapılıdır (K11).

3.2.4. Salça

Besni halkının olmazsa olmaz olarak tabir ettikleri salça, hemen hemen bütün yemeklerin vazgeçilmezi olarak kullanılır. Salçasız bir yemek ham kalmış, basit, tadı tuzu olmayan bir yemek olarak görülür. Salça yapmak çok zahmetli bir iş olsa da herkes ekmek ve su gibi ona değer biçer. Ekmeksiz veya susuz kalınmayacağı gibi salçasız da kalınmaz. Bu şekilde yemekler de çok önemli bir yeri olan salçanın yapımı ise şu şekildedir:

“Yılın dokuzuncu yani eylül ayında salçalık kırmızıbiberler toplanır veya satın alınır. Genellikle kişiler büyük telis torbalarda satılan biberleri alırlar. Biberlerin büyük olmasına özen gösterilir” (K11).

“Salçalık kırmızıbiberler ilk olarak baş kısmı kesilerek veya bir taş üzerinde baş kısmına sert bir cisim ile vurular tohumun çıkarılması sağlanır. İçinde tohum kalmayınca kadar temizlenir. Bütün biberler bu şekilde tek tek temizlenir. Temizlenen biberler su dolu büyük bir kabın içerisinde yıkanır. Bu işlem hem biberin temizlenmesi hem de tohumlarının tamamen kalmamış olmasına göre birkaç defa yapılır. Biberlerin suyunun süzülmesi yani kurumması beklenir. Daha sonra biberler salça makinesine konularak çekilir veya ezilir. Sıvı bir hal alan biberler kaplara konularak güneşe konular ve üzerlerine tuz ekilir. Her gün biberler koyu bir hal alana kadar günde dört-beş defa karıştırılır. Yaklaşık bir hafta boyunca bu işlem salça koyulaşana veya suyunu çekene kadar devam eder. Koyulaşma sürecinden sonra isteğe bağlı olarak domates salçası ile birlikte karıştırılır ve kapalı kaplara konularak kaldırılır. Domates salçası koymak isteyenler onu da bir gün güneş beklendikten sonra biber salçası ile karıştırır. Sadece biber salçası yapmak isteyenler ise biber salçası koyu bir kıvam alınca kaplara koyup kaldırır. Ancak genel olarak sadece biber salçası acı ve ekşimtirik bir tat ve yemeklere güzel bir renk verdiği için domates salçası ile birlikte yapmak tercih edilir. Domates salçası sadece bu nedenlerden dolayı konular. Salçanın çoğunluğu yine biberden oluşur. Beş kiloluk bir biber salçasına bir kilo domates salçası konulmaktadır” (K12, K13, K14 ve K15).

“Salçalar güneş almayan kapalı ve gölge yerlerde saklanır. Çünkü güneş gören veya ağzı açık bırakılan salçalar küflenir” (K12 ve K13).

4. Sonuç

İnsanların temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme kültürü, günümüze kadar çeşitli evrelerden geçip gelişmiş ve zenginleşmiştir. Dolayısıyla her yöre de bu evrelerle birlikte kendine has mutfak kültürü oluşturmuştur.

Besni ilçesi tarih boyunca birçok uygarlıklara ev sahipliği yapması ve iklim şartlarına bağlı olarak yörede yetiştirilen ürünlerle kendine has mutfak kültürü oluşturmuştur. Bu mutfak kültürü içerisinde kurutma da Besni halkı için önemli bir yer tutmaktadır.

Kış mevsiminde iklim şartlarının elverişsiz oluşu, taze ürünlerin bulunamaması veya bazı ürünlerin yetiştirilememesi nedeniyle yaz mevsiminde kışa hazırlık olarak kurutma yapılmaktadır.

Besni ilçesinde iki türlü kurutma yapılmaktadır. Birincisi, yemeklerde kullanma amaçlı; ikincisi, tatlı veya kuruyemiş olarak tüketme amaçlıdır. Yemeklerde kullanma amaçlı, patlıcan, biber, kabak ve domates kurutmaları, tarhana, semizotu ve salça; tatlı veya kuruyemiş olarak tüketme amaçlı, bastık (pestil), kırma, kuru üzüm, incir, ceviz, badem ve fıstık sucuğu yapılmaktadır.

Yıllardır süre gelen kurutma geleneği günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte konserve yapımı gelişmiş olsa da Besni halkı için kurutma geleneği daha önemli bir yer tutmaktadır.

Kaynakça

Yazılı Kaynaklar

- Demirel, F. (2008). *Besni Mezar Taşları*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Düzgün, E. ve Durlu Özkaya, F. (2015). “Mezopotamya’dan Günümüze Mutfak Kültürü”. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 3/(1), 41-47.
- Ertuğrul, H. (1987). *Bütün Yönleriyle Besni*. Besni Kaymakamlığı Yayınları.
- Güler, S. (2010). “Türk Mutfak Kültürü ve Yeme İçme Alışkanlıkları”. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (26), 24-30.
- Halıcı, N. (2015). *Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mutfak Kültürü ve Yemekleri*. İstanbul: Oğlak Yayanları.
- Kadioğlu Çevik, N. (1997). “Türk Mutfağının, Akdeniz Mutfak Kültürünün Genel Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesinin Önemi”. 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları.
- Önçel, S. (2015). “Türk Mutfağı ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler”. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 3(4): 33-44.
- Kızıldemir, Ö., Öztürk, E. ve Sarıışık, M. (2014). “Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan Değişimler”. *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14,(3), 191-210.
- Korkmaz, Y. (2005). *Besni Masallarının Sözlü Kompozisyon Teorisine Göre İncelenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Sucu, M. (2008). *Kültürel ve Turistik Değerleriyle Adıyaman*. İstanbul: Neta Matbaası

İnternet Kaynakları

- Sürücüoğlu, M. S. ve Özçelik, A. Ö. (?) “Türk Mutfak ve Beslenme Kültürünün Tarihsel Gelişimi. <http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/>. (Erişim Tarihi: 17.10.2018).
- Besni Üzümü. <http://apelasyon.com/Yazi/656-adiyaman-ve-besni-uzumu>. (Erişim Tarihi: 17.10.2018).
- Besni Üzümü. <http://www.besniguncel.com/besni-uzumu-s6.html> (Erişim Tarihi: 17.10.2019).
- Besni İnciri. <http://www.hurriyet.com.tr/adiyaman-incirleri-satilmaya-basladi-37163410>. (Erişim Tarihi: 17.10.2018)

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Hacı Ertaş, Adıyaman/Besni 1967, Ortaokul Mezunu, Memur. (Görüşme: 06.09.2018)
- KK-2: Sevim Ertaş, Adıyaman/Besni 1972, Ortaokul Mezunu, Ev hanımı. (Görüşme: 06.09.2018)
- KK-3: Besey Ertaş, Adıyaman/Besni 1940, Okuma-yazma bilmiyor, Ev hanımı. (Görüşme: 06.09.2018)
- KK-4: Döndü Vural, Adıyaman/Besni 1948, Okuma-yazma bilmiyor, Ev hanımı. (Görüşme: 07.09.2018)
- KK-5: Bedriye Kurt, Adıyaman/Besni 1970, Okuma-yazma bilmiyor, Ev hanımı. (Görüşme: 07.09.2018)
- KK-6: Oruç Adıyaman, Adıyaman/Besni 1973, Okuma-yazma bilmiyor, Ev hanımı. (Görüşme: 08.09.2018)
- KK-7: Hatice Saraçbaşı, Adıyaman/Besni 1944, Okuma-yazma bilmiyor, Ev hanımı. (Görüşme: 08.09.2018)
- KK-8: Hatice Orhan, Adıyaman/Besni 1941, Okuma-yazma bilmiyor, Ev hanımı. (Görüşme: 08.09.2018)
- KK-9: Elif Turan, Adıyaman/Besni 1977, Okuma-yazma bilmiyor, Ev hanımı. (Görüşme: 08.09.2018)
- KK-10: Murat Turan, Adıyaman/Besni 1974, Ortaokul mezunu, Çiftçi. (Görüşme: 08.09.2018)
- KK-11: Fatma Ödül, Adıyaman/Besni 1972, İlkokul mezunu, Ev hanımı. (Görüşme: 09.09.2018)
- KK-12: Zübeyde Türk, Adıyaman/Besni 1976, İlkokul mezunu, Ev hanımı. (Görüşme: 09.09.2018)
- KK-13: Hikmet Akdeniz, Adıyaman/Besni 1968, İlkokul mezunu, Ev hanımı. (Görüşme: 09.09.2018)

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çıkarı dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale 2020 yılı öncesinde hazırlandığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.